

АНТРОПОНИМЛАРНИНГ ЛИНГВИСТИК ВА МАДАНИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7481630>

Жумаева Дилноза Бахшуллоевна

ўқитувчи Навоий давлат педагогика институти

Аннотация: Бу мақола ўзбек романларидаги антропонимлар ва уларнинг ишоравийлиги асосида бадиий матннинг вертикал контекстини яратишда ташибеҳ антропонимнинг ролини очиб беришга бағишланган.

Калит сўзлар: Антропоним, прагматика, атоқли от, символ, исм, семантика, умуммиллий исмлар, исм фамилиялар.

Антропонимлар нафақат тилшуносликда, балки тарих, этнография, этика ва эстетика, лингвокультурология, этнолингвистика, психоллингвистика каби соҳаларда ижтимоий-лисоний нуктаи назаридан объект материали бўла олади. Антропонимлар луғавий таркиби, яъни уларнинг ўзгариш: янгиланиш ёки бойиш; эскириши ёки истеъмолдан чиқиши; турли тарихий даврда жамиятдаги ёки ижтимоий тузумдаги ўзгаришлар; кишиларнинг диний ёки фалсафий, миллий тушунчаларидаги анъаналар билан боғлиқдир.

Барча ижтимоий соҳаларни бирлаштирган шахс номи, шунингдек, фамилия ўзбек тилида максимал номинатив қийматга эга. Шахснинг антропонимик формуласига ота исмининг киритилиши фақат расмий мулоқот услуги учун мажбурийдир.

Ўзбекларнинг шахс номлари бошқа туркийзабон халқлар орасида ҳам, ислом маданиятининг бошқа халқлари орасида ҳам ўзига хослиги билан ажралиб туради. Ўзбекларнинг замонавий номлари рўйхатининг

ривожланишида қадимги туркий, шунингдек, эрон луғати муҳим рол ўйнаган.

Умумжаҳон сифатида дунёнинг барча тилларида шахнинг индивидуаллашувини ажратиб кўрсатиш мумкин. Масалан, умумий отлар (апеллативлар) қуйидаги параметрларга кўра: жинси, ёши, оилавий аҳволи, ижтимоий мавқеи, ташқи кўриниш хусусиятлари, жисмоний ҳолати, характери, интеллекти ва бошқалар.

Мусулмон номларининг антропонимик маконда тарқалиши бир неча босқичда кечди, бу эса Шарқ анъаналарининг босқичма-босқич илдиз отганидан далолат беради. Рус тилида энг юқори номинатив қийматга эга бўлган шахслар номинациясининг асосий компоненти уч муддатли антропонимик формуланинг компоненти орқали энг барқарор сифатида исм + отасининг исмидир. Инглиз тилида бундай компонент принципиал жиҳатдан йўқ, ўзбек тилида эса у асосан соф расмий мулоқот ҳолатларида ёки исмларнинг номларини фарқлаш учун ишлатилади. Ота исми антропонимик формуланинг таркибий қисми сифатидааслида собиқ совет тузуми билан бир қаторда ўзбекларга ҳам татбиқ этилган бўлса-да, рус тилида у учун узвий равишда белгиланган ўринни эгалламаган. Ҳозирги вақтда у ўзбекларнинг антропонимик формуласида зарурат туфайли сақланиб қолган, бироқ бир қатор вазиятлардаота исми билан ном беришдан воз кечиш, мутлақо янги турдаги антропонимик формулалардан фойдаланиш тенденцияси ҳам мавжуд. Антропонимларнинг ишораларисиз фамилия асосан рус тилини бошқаришнинг ижтимоий соҳасида (ўзбек тилида камроқ) қўлланилади.

Тил ва маданият кишиларининг шу миллатга хос тарихий, диний, мифологик воқеа-ҳодисалар, урф-одат ва анъаналарни кўзгу каби акс эттирадиган билимлар тузилмасининг ажралмас қисмидир. Унга, авваламбор, бирор тил вакиллари орасида машҳур исмлар – таниқли шахслар, мифологик ва диний қаҳрамонлар, бадиий асар персонажлари исмлари киради. Бундай

исмлар вақт ўтиши билан ўз таркибига қатъий ва ўша жамият учун ижтимоий аҳамиятга эга бўлган миллий хусусиятлар жамланмаси (характер, хулқ-атвор, ташқи кўриниш, миллий статус) сифатида эътироф этилади. Бу антропонимлар прецедент бўлиб, миллий лисоний онг элементлари, бир лингвомаданий жамиятга хос когнитив англаш ва тушунишнинг умумий қарашлари ҳисобланади. Бир томондан аллюзив антропонимлар исм эгасига ишора қилиб, индексал маънони ифодалайди. Бошқа томондан эса, бу маънонинг ифодаланаётган объекти биланмуносабати, алоқаси ихтиёрий бўлиб, аллюзив антропоним символик белги вазифасини бажаради. Бундан ташқари, у иконик белги ҳам ҳисобланиб, бирор ҳаётий ёки ҳаёлий ҳолат ва вазиятни моделлаштиради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Бегимов О.Т. Жанубий Ўзбекистон топонимларининг ўзлашган қатлами. Номз.диссер.автореф. Тошкент, 1999, 22 б.
2. Бегматов Э. Ўзбек исмлари. Т.: 1991
3. Бегматов Э. Исм чиройи. Toshkent, 1994, 90 б.
4. Каримова Л. Ўзбек тилида топонимларнинг ўрганилиши. Т.:1982, 66 б.
5. Бегматов Э., Авлоқулов Я. Ўзбек ономастикасининг микроқўлами //Ўзбек тили ва адабиёти, 2007, 3-сон, 17-21-бетлар;
6. Бегматов Э., Улуқов Н. Ўзбекономастикаси. Библиографик кўрсаткич. – Наманган, 2008. -168 бет.
7. Нафасов Т. Ўзбекноммаси. – Қарши: Насаф, 1993. -156 бет.
8. Нуриддинова Р.С. Ўзбек ономастикаси терминларининг лисоний таҳлили. – Тошкент, 2005.
9. Худойберганов Р.Ю. Ўзбек антропонимияси тизимининг вариантдорлиги. – Тошкент, 2008.